

Maqam Abou Ali al-Nafti مقام أبو علي النفطي

By Barhoumi Romdhane, Institut Supérieur Islamique

Entry tags: Sufi, Religious Group, Tunisia, Religious Place, Religious Practice, Islamic Traditions, Sufi Order

Le sanctuaire d'Abou Ali al-Nafti (1213 - 1101) أبو علي النفطي est considéré comme l'un des sanctuaires les plus importants connus dans le sud-ouest de la Tunisie dans les profondeurs des oasis de la ville de Nefta نفطة , qui était connue sous le nom de Kufa al-Sughra الكوفة الصغرى en raison des discussions intellectuelles et des arguments qui s'y sont déroulés entre différentes sectes comme les sunnites السنة , les chiites الشيعة , les ibadites الإباضية et les kharijites الخوارج . À Nefta se trouve le tombeau du saint Abu Ali bin Muhammad bin Imran al-Husseini al-Nafti أبو علي بن محمد الحسيني النفطي , et sa lignée remonte au grand compagnon Ali bin Abi Talib علي بن أبي طالب . L'un de ses noms les plus célèbres était le sultan al-Juraïd الموحدين الجريد , pour son rôle politique dans le soutien des dirigeants tunisiens aux Almohades للموحدين pour récupérer la ville de Tunis contre les envahisseurs, dont Yahya ibn Ishaq ibn Ghania al-Myuruqni الميورقني en 1201 après JC. Sa notoriété remonte à l'acquisition de connaissances depuis son plus jeune âge, lorsque sa mère l'a déplacé de Nefta à Rabad al-Saoud dans la ville de Tunis après la mort de son père. Il est entré à l'école coranique التوفيقيّة , puis a voyagé à Béjaïa بالجزائر , où il rencontra Sidi Boumedienne Chouaib سيدي بومدين شبيب et revint à Nefta en enseignant . Et sa défense de la doctrine sunnite, notamment dans sa renaissance du fikh de l'Imam Sahnun al-Malikiyah المالكيّة , jusqu'à ce qu'il devienne un sultan و عالم و سلطان et un savant de ceux qui connaissaient le soufisme sunnite, et il a résisté à la marée externe menée par Abd al-Salam al-Darjini. عبد السلام الدرجيني. À ce jour, de nombreuses personnes de Tunisie, de Libye, d'Algérie, du Maroc et du Soudan visitent encore le sanctuaire pour y rechercher des bénédictions, recevoir des connaissances et du mysticisme, ou pour accomplir l'i'tikaf و العبادة et le culte.

Date Range: 1101 CE - 2023 CE

Region: maqam Abou Ali Anafti مقام أبو علي النفطي

Region tags: North Africa, Tunisia

يوجد المقام في مدينة نفطة بولاية توزر في أقصى صحراء الجنوب الغربي التونسي على بعد 50 كم من الحدود الجزائرية و 459 كم من مدينة تونس

Status of Participants:

Elite Religious Specialists Non-elite (common people, general populace)

General Variables

Is the place associated with a feature in the landscape

– Tree, grove, or forest

– Water source

– Other [specify]: يوجد المكان في عمق أعرق واحات المدينة وتسمى أيضا الفرجومة لذلك يسمى الولي ساكن الفرجومة " لأنها : منطقة بها وادي في شكل قناة تشبه العنق أي الفرجومة

Are there structures or features present:

Instructions: Answer once for each structure/feature or group that can be differentiated.

– Yes

A single structure

– Yes

The structure has a definite shape

– Square

One single feature

– Other [specify]: يمرّ تحت المقام قناة مياه وادي الفرجومة الذي يتدفق منه الماء من الواحة الشرقية حيث يوجد مصب العين للواحة الغربية ولذلك يتخذون المقام مزارا في وقت " النوبة : أي وقت تدفق الماء

A group of structures:

– Yes

Are they part of a single design/construction stage:

– Yes

Notes: Dans le sanctuaire, il y a un couloir qui sépare le côté droit, qui contient la salle de prière, du côté gauche, qui contient la salle du mausolée, dans laquelle se trouve la tombe du cheikh, et plusieurs chambres pour les disciples du cheikh, les pauvres , ou passants, appelés « Dar al-Diwan ».

↳ A group of features:

– Yes

Are they part of a single design/construction stage:

– Yes

Is it part of a larger place/sanctuary:

– Yes

What is the function of the structure/feature or group:

Answer "Yes" once for each distinct function

–Other [specify]: Le sanctuaire est utilisé comme mosquée où se déroulent les prières. C'est aussi une école pour l'enseignement du Saint Coran et une résidence pour les dévots des fidèles de Sidi Bouali. Le sanctuaire remplit également une fonction sociale, puisqu'il fournit aux pauvres et les malades avec de l'aide, surtout à l'occasion des fêtes religieuses. On s'y rend aussi pour bénir le mariage ou la circoncision. Dans le passé, le sanctuaire remplissait une fonction judiciaire en résolvant les problèmes entre clans et familles concernant le partage de l'eau de l'oasis.

Is the structure/feature finished:

– Yes

Was the structure/feature intended to last beyond a generation:

– Yes

Was the structure/feature modified through time:

– Yes

Was the structure/feature destroyed:

– No

Has the structure/feature been reconstructed:

– Yes

In antiquity

– More than once

In modernity

– Post-Renaissance

Notes: L'Institut national du patrimoine, en coopération avec les autorités municipales locales et l'Association Abi Ali Al-Sunni pour la science, la renaissance et le patrimoine, entretient le monument archéologique.

Is the place used for the worship of/communication with non-human supernatural beings:

– Yes

Dedicated to a supernatural being:

–Yes [specify]: Le culte est pour Dieu seul, comme stipulé dans l'Islam, mais beaucoup de gens vont à l'endroit pour demander des bénédictions à Cheikh Sidi Bouali, en particulier dans le mariage, la récolte des palmiers, la circoncision, la procréation ou la guérison des maladies. Par conséquent, la tombe du cheikh est située dans une pièce isolée, séparée par un couloir de la salle de prière, pour les besoins de supplication et de demande

Dedicated to more than one supernatural being:

– No

Notes: من الصعب قول لا إذا ما اعتبرنا وجود كائنات غيبية كالملائكة في مكان العبادة يتجه لها الناس بالدعاء

Print Sources

Print sources used for understanding this subject:

–Source 1: العجيلي النليلي : الطرق الصوفيّة والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسيّة (1881-1939), منشورات كليّة الآداب منوبة , 1992

–Source 2: الطويلي أحمد : تاريخ مدينة تونس الثقافي والحضاري من الفتح إلى أواخر القرن , المطبعة الرسميّة للجمهوريّة التونسيّة , 2004

– Source 3: , عبيد هشام : تونس وأولياؤها الضالجون مدونة المناقب المصوّفة 2006

Does the place involve human-made features besides structure:

Other features might be ground clearing, terracing, other modifications of the local environment.

– Yes

Type of feature

– Terracing

– Trackway or road-surface

– Water feature

– Other [specify]: Les habitants de Nefta ont utilisé une architecture spécifique au Jérid الجريد dans la construction, utilisant des briques en blocs et du bois de palmier infructueux.

Is the place used for the worship of a semi-divine human being:

– No

Online Sources

Online sources used for understanding this subject:

– Source 1 URL: <https://www.youtube.com/watch?v=wCZwwMXT4d4>

– Source 1 Description: برنامج تونس المحروسة على سلطان الجريد

– Source 2 URL: https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A&rlz=1C1ONGR_frTN1030TN1030&b9AhUQs6QKHTCWDeoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=544&dpr=1.5#fpstate=ive&vld=cid:9393ffcc,vid:TQkorieezk

– Source 2 Description: برنامج بلا فناء يصوّر بعض المعالم المعماريّة لمقام ابوعلّي النبطي

– Source 3 URL: <https://www.youtube.com/watch?v=2NZCpiCKkKw>

– Source 3 Description: دخلة سيدي بوعلّي السّنيّ وتسمّى الخرجة تقام وسط المدينة في جُوّ احتفاليّ كرتفاليّ فيه مشاة وفرسان ويتغوّثون بأناشيد صوفيّة في مدح الولي الصّالح

Is the place used for the worship of non-divine ancestors:

– No

Has this place been the focus of excavation (pre-modern, illicit, or scientific):

Answer 'Yes' for each period or type of excavation.

– Yes

Type of excavation:

– Scientific

Years of excavation:

– Year range: 2016

Name of excavation

– Official or descriptive name: كُشِفَت حَفْرِيَات حِدِيَّة لُوْجَات فِسْفِيْسَاء لِأَطْلَال قِصُور فِخْمَة يَعتَقِد أَنهَا كَانَت حَاصَّة بِأَثْرِيَاء رُوْمَا مِنْهَا كِنِيْسَة وَحِصْن يَعودان لِلقَرْن 6 مِيلَادِي . كَمَا كُشِفَت حَفْرِيَات بِالتَّعَاوُن مَعَ بَاحِثِيْنَ مِنْ جَامِعَة أُكْسَفُورِد سَنَة 2016 عَلَي بَقَايَا هِيَآكَل أَحْفُورِيَّة لِأَسُود وَوَحِيد القَرْن وَادَوَات لِلصِّيد مِنَ الحِجَارَة الصُّوْأِيَّة مَكَآ يَدُلُّ عَلَي عِرَاقَة مَدِينَة نَقْطَة الحِصَارَة الَّتِي تَعود لِ80 أَوْ 100 أَلْف سَنَة

Notes: site plurielle: <https://www.facebook.com/Redeyef.News/posts/627537434092065/>

Is the place situated in an urban or significantly urbanized area:

– Yes

Is there a distinct boundary between the place and the urban fabric:

– Yes

Is the place located significantly within the urban fabric:

Is the place centrally located, or at the crossroads of significant pathways?

– Yes

Notes: Le sanctuaire est situé au cœur de l'oasis dans une zone urbaine entourée d'un petit groupe résidentiel, qui sont les fils de Cheikh Sidi Bouali.

Is the place situated in a rural setting:

– Yes

↳ Are there settlements in close proximity to the place:

– Yes

Notes: المنطقة السكنية المحاذية للمقام هم من عشيرة وأحفاد الشيخ بوعلی النقطی من عائلات اسکندر والميعادي ومعييرة..

↳ Are there routes of travel in close proximity to the place:

– Yes

Notes: الطرق هي عبارة على أنهج ملتوية تربط اطراف الواحة وتسهّل التنقل لأبناء المنطقة داخل الواحة وخارجها

Was the place commissioned/built by an official political entity:

A political entity is a local power structure that leverages a workforce.

– Yes

Notes: يذكر ياسين كرامتي سبب وجود ابوعلی السنني في نقطة واثه كان مبعوث ابن تومرت للقضاء على المذّ الاباضي في الجريد والجنوب التونسي حيث كانت له مناضرات مع علمائهم الذين يسمون " العرابة " وقد انتصر عليهم في كثير من المناقشات ويذكر أنه قتل أحد الاباضيين حيث مات مسموما بتمرة تين

Reference: Karamati, Yasmine. Le Maraboutisme Chambre Noir En Tunisie. Kairouan: Centre des Études Islamique, 2015.

↳ Specify

– King or emperor

Notes: Cheikh Sidi Bouali le sunnite, était un émissaire d'Ibn Tumart, le chef de l'Etat almohade extérieure menée par "Abd al-Salam al-Dargeni" عبد السلام الدرچيني qui menaçait la stabilité du royaume avec son appel à l'indépendance. Des disputes violentes ont eu lieu entre lui et les Kharijites الخوارج et les Ibadis الاباضية, et il les a vaincus dans de nombreux cas avec des arguments et des preuves en se référant au Saint Coran, à la Sunna et aux preuves de la raison, qui sont les fondements de la pensée sunnite. Le but de son appel était de soutenir les Almohades dans le recueil de la parole des musulmans face à la dispersion sectaire المذهبي التي نشأت, et il fut tué par un des Ibadis الاباضية à l'âge de 112 ans.

Reference: برانشفيك , رومان. تاريخ افريقيّة في العهد الحفصي من القرن 13 إلى القرن 15. لبنان - بيروت: دار الغرب الاسلامي , 1988 ج 1 - ص 363. p.363.

Is the place situated far removed from non-religious places of habitation:

– No

Were the Structures built by specific groups of people:

– Yes

↳ Groups:

– Men

– Women

– Children

– Specialized labourers/craftspeople

– Other [specify]: كما يساعد حاليًا المعهد الوطني لحماية التراث و الجهات المحلية كالبليدية و جمعيّة أبو علي النقطي: للنقافة وإحياء التراث و أبناء سيدي بوعلی بعملات الطيانة

Was the place thought to have originated as the result of divine intervention:

– No

Was the place created to mark or commemorate the birthplace of a supernatural or human being:

– No

Was the place created as the result of an event:

– Yes

↳ Specify

– Other [specify]: La région de Jarid était connue pour la concentration de la marée chiite et les sectes ibadites et kharijites y sont devenues actives.C'est pourquoi les Almohades ont poussé les savants sunnites parmi les juristes, en particulier parmi eux les saints des soufis, à discuter avec eux. contrecarrer leur plan de conversion du peuple de Jarid au chiisme, et donc son

indépendance dans un émirat chiite. Cette mission défensive a été menée par Sidi Bouali Al-Sunni et les vaincus et. À ce jour, les habitants d'al-Juraïd célèbrent chaque année "al-Kharjah" comme un rappel symbolique des victoires du cheikh sur ses adversaires. Des chevaliers et une équipe d'infanterie assistent à cette cérémonie de carnaval, et des chansons louent l'héroïsme du cheikh dans la défense de la ville. de Nefta نفطة, et pour cette raison il fut appelé le "Sultan de Médine".

Notes: site plurielle: <https://www.youtube.com/watch?v=2NZCpICKkKw&t=208s>

Was the creation of the place sponsored by an external financial/material donation:

– Yes

Is this sponsor of the same religious group/tradition as the main usage of the place:

– Yes

Notes: عادة يكون المتبرعون من ابناء الطريقة الصوفيّة لأبي علي السني سواء التلاميذ المریدون أو أحفاده

Was the establishment of the place motivated by:

– Expression of devotion with no expectation of favor in return

Was the place built specifically for housing scriptures/sacred texts:

– No

Sources and Excavations

Print Sources

Print sources used for understanding this subject:

– Source 1: العجيلي التليبي : الطرق الصوفيّة والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية (1881- 1939), منشورات كتّبة الآداب منوبة , 1992

– Source 2: الطويلي أحمد : تاريخ مدينة تونس الثقافي والحضاري من الفتح إلى أواخر القرن , المطبعة الرسميّة للجمهورية التونسية , 2004

– Source 3: عبيد هشام : تونس وأولياؤها الضالحوں مدوّنة المناقب الصوفيّة 2006

Online Sources

Online sources used for understanding this subject:

– Source 1 URL: <https://www.youtube.com/watch?v=wCZwwMXt4d4>

– Source 1 Description: برنامج تونس المحروسة على سلطان الجريد

– Source 2 URL: https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A&rlz=1C1ONGR_fTn1030Tn103C

b9AhUQs6QKHTCWDeoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=544&dpr=1.5#fpstate=ive&vld=cid:9393ffcc,vid:ITQkorieezk

– Source 2 Description: برنامج بلا فئاع يصوّر بعض المعالم المعماريّة لمقام ابوعلّي النقطي

– Source 3 URL: <https://www.youtube.com/watch?v=2NZCpICKkKw>

– Source 3 Description: دخلة سيدي بوعلّي السني وتسمّى الخرجة تقام وسط المدينة في جوّ احتفالي كرنفالي فيه منشاء وفرسان و يتغنّون بأناشيد صوفيّة في مدح الولي الصالح

Has this place been the focus of excavation (pre-modern, illicit, or scientific):

Answer 'Yes' for each period or type of excavation.

– Yes

Type of excavation:

– Scientific

Years of excavation:

– Year range: 2016

Name of excavation

– Official or descriptive name: كشفت حفريات حديثة لوحات فسيفساء لأطلال قصور فخمة يعتقد أنها كانت خاصّة كشفت حفريات رومانية منها كنيسة وحصن يعودان للقرن 6 ميلادي . كما كشفت حفريات بالتعاون مع باحثين من جامعة أكسفورد سنة 2016 على بقايا هياكل أحفوريّة لأسود ووحيد القرن وادوات للصيد من الحجارة الصوّائيّة ممّا يدلّ على عراقة مدينة نفطة الحضرانيّة التي تعود لـ 80 أو 100 ألف سنة

Notes: site plurielle: <https://www.facebook.com/Redeyef.News/posts/627537434092065/>

Topographical Context

Is the place associated with a feature in the landscape

– Tree, grove, or forest

– Water source

– Other [specify]: يوجد المكان في عمق أحراج المدينة وتسمى أيضا القرجومة لذلك يسمى الولي ساكن القرجومة " لأنها منطقة بها وادي في شكل قناة تشبه العنق أي القرجومة

Does the place involve human-made features besides structure:

Other features might be ground clearing, terracing, other modifications of the local environment.

– Yes

Type of feature

– Terracing

– Trackway or road-surface

– Water feature

– Other [specify]: Les habitants de Nefta ont utilisé une architecture spécifique au Jérid الجريد dans la construction, utilisant des briques en blocs et du bois de palmier infructueux.

Is the place situated in an urban or significantly urbanized area:

– Yes

Is there a distinct boundary between the place and the urban fabric:

– Yes

Is the place located significantly within the urban fabric:

Is the place centrally located, or at the crossroads of significant pathways?

– Yes

Notes: Le sanctuaire est situé au cœur de l'oasis dans une zone urbaine entourée d'un petit groupe résidentiel, qui sont les fils de Cheikh Sidi Bouali.

Is the place situated in a rural setting:

– Yes

Are there settlements in close proximity to the place:

– Yes

Notes: المنطقة السكنية المحاذية للمقام هم من عشيرة وأحفاد الشيخ بوعلی النفطي من عائلات اسكندر والميعادي ومعيضة..

Are there routes of travel in close proximity to the place:

– Yes

Notes: الطرق هي عبارة على أنهج ملتوية تربط اطراف الواحة وتسهل التنقل لأبناء المنطقة داخل الواحة وخارجها

Is the place situated far removed from non-religious places of habitation:

– No

Structures Present

Are there structures or features present:

Instructions: Answer once for each structure/feature or group that can be differentiated.

– Yes

A single structure

– Yes

The structure has a definite shape

– Square

One single feature

– Other [specify]: يمرّ تحت المقام قناة مياه وادي القرجومة الذي يتدفق منه الماء من الواحة الشرقية حيث يوجد مصب العيون للواحة الغربية ولذلك يتخذون المقام مزارا في وقت " النوبة : أي وقت تدفق الماء

↳ A group of structures:

– Yes

↳ Are they part of a single design/construction stage:

– Yes

Notes: Dans le sanctuaire, il y a un couloir qui sépare le côté droit, qui contient la salle de prière, du côté gauche, qui contient la salle du mausolée, dans laquelle se trouve la tombe du cheikh, et plusieurs chambres pour les disciples du cheikh, les pauvres, ou passants, appelés « Dar al-Diwan ».

↳ A group of features:

– Yes

↳ Are they part of a single design/construction stage:

– Yes

↳ Is it part of a larger place/sanctuary:

– Yes

↳ What is the function of the structure/feature or group:

Answer "Yes" once for each distinct function

–Other [specify]: Le sanctuaire est utilisé comme mosquée où se déroulent les prières. C'est aussi une école pour l'enseignement du Saint Coran et une résidence pour les dévots des fidèles de Sidi Bouali. Le sanctuaire remplit également une fonction sociale, puisqu'il fournit aux pauvres et les malades avec de l'aide, surtout à l'occasion des fêtes religieuses. On s'y rend aussi pour bénir le mariage ou la circoncision. Dans le passé, le sanctuaire remplissait une fonction judiciaire en résolvant les problèmes entre clans et familles concernant le partage de l'eau de l'oasis.

↳ Is the structure/feature finished:

– Yes

↳ Was the structure/feature intended to last beyond a generation:

– Yes

↳ Was the structure/feature modified through time:

– Yes

↳ Was the structure/feature destroyed:

– No

↳ Has the structure/feature been reconstructed:

– Yes

↳ In antiquity

– More than once

↳ In modernity

– Post-Renaissance

Notes: L'Institut national du patrimoine, en coopération avec les autorités municipales locales et l'Association Abi Ali Al-Sunni pour la science, la renaissance et le patrimoine, entretient le monument archéologique.

Reasons for Creation/Construction/Consecration

Is the place used for the worship of/communication with non-human supernatural beings:

– Yes

↳ Dedicated to a supernatural being:

–Yes [specify]: Le culte est pour Dieu seul, comme stipulé dans l'Islam, mais beaucoup de gens vont à l'endroit pour demander des bénédictions à Cheikh Sidi Bouali, en particulier dans le mariage, la récolte des palmiers, la circoncision, la procréation ou la guérison des maladies. Par conséquent, la tombe du cheikh est située dans une pièce isolée, séparée par un couloir de la

salle de prière, pour les besoins de supplication et de demande

↳ Dedicated to more than one supernatural being:

– No

Notes: من الصعب قول لا إذا ما اعتبرنا وجود كائنات غيبية كالملائكة في مكان العبادة يتجه لها الناس بالدعاء.

Is the place used for the worship of a semi-divine human being:

– No

Is the place used for the worship of non-divine ancestors:

– No

Was the place commissioned/built by an official political entity:

A political entity is a local power structure that leverages a workforce.

– Yes

Notes: يذكر ياسين كرامتي سبب وجود ابو علي السني في نفطة وانه كان مبعوث ابن تومرت للقضاء على المذابح الاباضي في الجريد والجنوب التونسي حيث كانت له مناصرات مع علمائهم الذين يسمون " العزابية " وقد انتصر عليهم في كثير من المناقشات ويذكر انه قتل أحد الاباضيين حيث مات مسموما بثمرتين

Reference: Karamati, Yasine. Le Maraboutisme Chambre Noir En Tunisie. Kairouan: Centre des Études Islamique, 2015.

↳ Specify

– King or emperor

Notes: Cheikh Sidi Bouali le sunnite, était un émissaire d'Ibn Tumart, le chef de l'Etat almohade, pour résister à la marée chiite extérieure menée par "Abd al-Salam al-Dargeni" عبد السلام الدرغيني qui menaçait la stabilité du royaume avec son appel à l'indépendance. Des disputes violentes ont eu lieu entre lui et les Kharjites الخوارج et les Ibadis الاباضية, et il les a vaincus dans de nombreux cas avec des arguments et des preuves en se référant au Saint Coran, à la Sunna et aux preuves de la raison, qui sont les fondements de la pensée sunnite. Le but de son appel était de soutenir les Almohades dans le recueil de la parole des musulmans face à la dispersion sectaire mدهبي, et il fut tué par un des Ibadis الاباضية à l'âge de 112 ans.

Reference: برانشفيك , رويار. تاريخ افريقيته في العهد الحفصي من القرن 13 إلى القرن 15. لبنان - بيروت: دار الغرب الاسلامي, 1988, ج 1 - ص 363.

Were the Structures built by specific groups of people:

– Yes

↳ Groups:

– Men

– Women

– Children

– Specialized labourers/craftspeople

– Other [specify]: كما يساعد حاليًا المعهد الوطني لحماية التراث و الجهات المحليّة كالمدينة و جمعيّة أبو علي النفطي للتقافة و احياء التراث و أبناء سيدي بو علي بعمليّات الصيانة

Was the place thought to have originated as the result of divine intervention:

– No

Was the place created to mark or commemorate the birthplace of a supernatural or human being:

– No

Was the place created as the result of an event:

– Yes

↳ Specify

– Other [specify]: La région de Jarid était connue pour la concentration de la marée chiite et les sectes ibadites et kharjites y sont devenues actives. C'est pourquoi les Almohades ont poussé les savants sunnites parmi les juristes, en particulier parmi eux les saints des soufis, à discuter avec eux, contrecarrer leur plan de conversion du peuple de Jarid au chiisme, et donc son indépendance dans un émirat chiite. Cette mission défensive a été menée par Sidi Bouali Al-Sunni et les a vaincus et. À ce jour, les habitants d'al-Juraid célèbrent chaque année "al-Kharjah" الخرجة comme un rappel symbolique des victoires du cheikh sur ses adversaires. Des

chevaliers et une équipe d'infanterie assistent à cette cérémonie de carnaval, et des chansons louent l'héroïsme du cheikh dans la défense de la ville. de Nefta نقطة , et pour cette raison il fut appelé le سلطان المدينة "Sultan de Médine".

Notes: site plurielle :<https://www.youtube.com/watch?v=2NZCpICKkKw&t=208s>

Was the creation of the place sponsored by an external financial/material donation:

– Yes

Is this sponsor of the same religious group/tradition as the main usage of the place:

– Yes

Notes: عادة يكون المتبرعون من ابناء الطريقة الصوفيّة لأبي علي السّني سواء التلاميذ المریدون أو أحفاده

Was the establishment of the place motivated by:

– Expression of devotion with no expectation of favor in return

Was the place built specifically for housing scriptures/sacred texts:

– No

Design and Material Remains

Is decoration present:

– Yes

Is decoration part of the building (permanent):

– Yes

On the outside:

– Yes

Notes: I existe des combinaisons spéciales de moules à brique dominés par la couleur terreuse pour recouvrir la façade horizontalement et verticalement. Il possède des caractéristiques géométriques uniques que l'on retrouve dans la calligraphie ou dans les tapis. Il est utilisé de manière écologique pour protéger le sanctuaire du soleil et du froid, avec une porte principale en bois avec deux portes encadrées de gypse et des moulures pour mettre en valeur les portes. La façade montre une intrigue dans l'utilisation de moules dans différentes variations. Sur la façade du sanctuaire, on retrouve la forme du "chameau" symbolisant la protection, et la forme de la "chaîne" pour encadrer les côtés ou l'arc entourant le porte. Il y a aussi la "scie" en haut du mur, qui sont des moules inclinés qui protègent le sanctuaire des rayons du soleil. Ses bordures servent également de façades pour toutes les maisons

On the inside:

– Yes

Notes: Il y a un long couloir orné de moulures en briques, utilisé pour s'asseoir, séparant le côté gauche du côté droit. Sur le côté gauche, il y a le tombeau du cheikh enveloppé dans un tissu vert avec des versets coraniques inscrits dessus, et au-dessus un dôme creux décoré de stuc et se terminant par une porte qui mène au couloir qui nous emmène sur le côté droit où il y a une salle de prière et des chambres pour les résidents reliées par des arcs outrepassés enserrés entre des colonnes et des mâts recouverts de moulures en brique.

Is decoration attached to the building, i.e. movable reliefs or tapestries

– Yes

Is the decoration figural:

A figural representation is defined here as one that contains the depiction of discernible human, anthropomorphic, animal, or zoomorphic forms. In general, it differentiates between animate and inanimate beings, as well as between narrative compositions and still life, landscapes, abstraction, etc. Answer [Yes] for each type of figure depicted

– No

Is the decoration non-figural:

– No

Is the decoration hidden or restricted from view:

– No

↳ Are there statues present:

– No

↳ Are there reliefs present:

A relief as opposed to sculpture carved on the round is a work of sculpture in which the figures project from a background support, generally a flat surface. Reliefs can be carved out of stone, clay, or a similar material.

– No

↳ Are there paintings present:

– Yes

↳ Are they panel paintings [movable]:

– Yes

Notes: هي عبارة على لوحات حائطية فيها آيات قرآنية وأدعية وأشعار قالها النبي أو الطوفيق السنة أو لوحات فيها أسماء الله الحسنى أو تمدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

↳ Are they wall paintings:

– No

↳ Paintings representing the gods worshipped at the place:

– No

↳ Paintings representing mythological narratives:

– No

↳ Paintings representing human/historical narratives:

– No

↳ Other [Specify]

–Other [specify]: لاوجود للرسوم لأنها محترمة في الاسلام ولذلك تستعمل كثيرا الرسوم الهندسية في القباب داخل المساجد أو في المحراب

↳ Are there mosaics present:

– No

↳ Are there inscriptions as part of the decoration:

– Yes

↳ Are the inscriptions ornamental:

– Yes

Notes: يوجد في المقام نقوش كثيرة ذات ابتكارات مختلفة باستعمال الآجر المحلي لتغليف الواجهات الأمامية أو في داخل البتاحة لتغليف أطر الأبواب والثواقذ والأقواس ذات الداعمات . وتكون بطرق مبتكرة مرتعة أو مستطيلة أو دائرية أو مصلعة بحيث تختلف من واجهة إلى أخرى في أشكال هندسية شبيهة بالأشكال المستعملة في الزرابي والاكوترافيا

↳ Are the inscriptions informative/declarative

[e.g. historical narratives, calendars, donor lists etc...]

– No

↳ Are the inscription a formal dedication:

– No

↳ Other [Specify]

–Other [specify]: النقوش عادة ما تكون زخارف هندسية يستعمل فيها قوالب الآجر بطريقة مبتكرة وهي خصيصا تمتاز بها الهندسة المعمارية في الجريد وخاصة في نقطة . وقد حافظت المنازل على نفس الطابع المعماري

↳ Other type of decoration:

–Yes [specify]: يستعمل كثيرا خشب النخيل غير المنمّر للأبواب والثواقذ التي تطلى عادة باللون الأخضر، وهو لون يرمز للخير والحيّة والخضرة ولذلك يدهن اعمدة بيت الصلاة باللون الأخضر والأبيض رمز النقاء والصفاء

Is the place made up of multiple built structures:

– Yes

↳ Are any of the structures attached to or associated with a landscape feature:

– Yes

Notes: يوجد المقام في قلب واحة الجريد . فهو جزء من الهندسة المعماريّة الصحراويّة باستعمال المواد الطبيعيّة.

↳ Are any of the structures attached to other structures:

– Yes

Notes: Il y a 3 structures interconnectées dans le sanctuaire, qui est la salle de prière, séparée par un long couloir de la salle voûtée du mausolée avec un dôme creux, où se trouve la tombe المصريح de Cheikh Sidi Bouali, et elle est adjacente à un groupe de pièces qui recevoir les résidents du sanctuaire et s'appelle "Dar Al-Diwan" دار الدّيوان . Les structures s'ouvrent sur une place appelée "Housh" حوش .

↳ Is there a hierarchy among the structures:

– No

Are there distinct features in the places iconography:

– No

Is monumental architecture present:

Monumental architecture is defined here as a built structure that surpasses average human proportions and in general is larger and more complex than is necessary to fulfill the structure's utilitarian function(s). Examples of monumental architecture include Mesopotamian Ziggurats, Egyptian Pyramids, Greek and Roman temples, Mesoamerican Pyramids, North American and Aegean burial mounds, etc.

– No

Is the structure/feature made out of natural materials:

Answer [Yes] for each material type

– Yes

↳ Earth

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

Notes: Il est beaucoup utilisé dans les travaux de construction, comme élément de remplissage des murs et des toits, ou comme mortier pour les pierres et les briques

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Sand

– Yes

Notes: يستعمل التّمل كخليط مع الطين لملأ قوالب الآجر الترابي وهي تقنية خاصّة بالهندسة المعماريّة للجريد

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Clay

– No

↳ Plaster

– Yes

Notes: يستخرج الجبس أو الجصّ طبيعيًا من خلال حرق الأحجار الكلسيّة بطريقة تقليديّة بوضعه في أفران خاصّة ويستعمل لليقّة الجدران أو طلي السطوح بماء جصّي

Is this material sourced locally:
– Yes

Is this material lacking in the local natural environment:
– No

Wood
– Yes

Notes: يستعمل كثيرا خشب النخيل غير المنمر أو خشب الأشجار المنمرة الموجودة في الواحة كالزّمان . لكن يتمّ تحضيره بطريقة تقليديّة حيث يوضع اشجار النخيل في الماء المالح سنة كاملة حتّى لا تتآكل أو تعوج ثمّ يقسّم إلى مربعات أو مستطيلات لاستعماله في بناء الشّقوف

Is this material sourced locally:
– Yes

Is this material lacking in the local natural environment:
– No

Grass
– No

Stone
– No

Other

– Other [specify]: تستعمل الحجارة أيضا للبناء ويستخرجونها من المناطق الجبلية الطبيعيّة ويستعمل في بناء الجدران وتأسيس الأعمدة والتيجان

Is the structure/feature made out of human-made materials

– Yes [specify]: Le caractère architectural du sanctuaire, comme le reste des bâtiments, est caractérisé par l'utilisation de matériaux naturels du désert, et il est célèbre pour l'utilisation de moules en brique pleine, et c'est un mélange de 2/3 d'argile rouge + 1/3 argile blanche + 15% de sable, séchée à l'air et cuite dans des fours spéciaux. On utilise des moules bruts (qui est un mélange de 2/3 d'argile grise + 1/3 de sable d'argile de tanche + paille jusqu'à ce qu'il colle et sèche dans le air). Il est également très utilisé pour décorer les façades avant des bâtiments aux formes géométriques variées.

Notes: يستعمل خشب النخيل أو ألواح خشبيّة أيضا لتغطية السقوف . كما تصنع الأبواب والنوافذ منه وتكون عادة ذات مصرعين مزخرفة برؤوس المسامير وبها مطرفة "النشدلي" وهي في الجانب الأيسر يستعملها الرجال قبل دخول المنزل ومطرفة "الزّكاسة" تستعملها النّساء على اليمين ومطرفة صغرى يستعملها الأطفال قبل الدّخول للمنزل . أمّا النوافذ فتوجد داخل إطار خشبيّ يحمل وراءه شبكة من الحديد المسبوك المزركش ويدهن باللون الأخضر عادة جلبا للخصب

Reference: 2001, p.111-117. وزارة التجهيز والتنمية الترابيّة , إدارة التعمير . دليل خصوصيّات عمارة الجنوب التونسيّ ,

Overall Structure

Is the place made up of multiple built structures:
– Yes

Are any of the structures attached to or associated with a landscape feature:
– Yes

Notes: يوجد المقام في قلب واحة الجريد . فهو جزء من الهندسة المعماريّة الصحراويّة باستعمال المواد الطبيعيّة

Are any of the structures attached to other structures:
– Yes

Notes: Il y a 3 structures interconnectées dans le sanctuaire, qui est la salle de prière, séparée par un long couloir de la salle voûtée du mausolée avec un dôme creux, où se trouve la tombe المرحّب Cheikh Sidi Bouali, et elle est adjacente à un groupe de pièces qui recevoir les résidents du sanctuaire et s'appelle "Dar Al-Diwan" دار الدّيوان . Les structures s'ouvrent sur une place appelée "Housh" حوش .

Is there a hierarchy among the structures:
– No

Is monumental architecture present:

Monumental architecture is defined here as a built structure that surpasses average human proportions

and in general is larger and more complex than is necessary to fulfill the structure's utilitarian function(s).
Examples of monumental architecture include Mesopotamian Ziggurats, Egyptian Pyramids, Greek and Roman temples, Mesoamerican Pyramids, North American and Aegean burial mounds, etc.

– No

Is the structure/feature made out of natural materials:

Answer [Yes] for each material type

– Yes

↳ Earth
– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

Notes: Il est beaucoup utilisé dans les travaux de construction, comme élément de remplissage des murs et des toits, ou comme mortier pour les pierres et les briques

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Sand
– Yes

Notes: يستعمل الترمل كخليط مع الطين لملاّ قوالب الآجر الترابي وهي تقنية خاصّة بالهندسة المعماريّة للجريد

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Clay
– No

↳ Plaster
– Yes

Notes: يستخرج الجبس أو الجصّ طبيعيًا من خلال حرق الأحجار الكلسيّة بطريقة تقليديّة بوضعه في أفران خاصّة ويستعمل للبقعة الجدران أو طلي الشطوح بماء جصّي

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Wood
– Yes

Notes: يستعمل كثيرا خشب النخيل غير المتثمر أو خشب الأشجار المثمرة الموجودة في الواحة كالترمان . لكن يتمّ تحضيره بطريقة تقليديّة حيث يوضع اشجار النخيل في الماء المالح سنة كاملة حتّى لا تتآكل أو تعوّج ثمّ يقسم إلى مربعات أو مستطيلات لاستعماله في بناء الشقوق

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Grass
– No

↳ Stone

– No

↳ Other

–Other [specify]: تستعمل الحجارة أيضا للبناء ويستخرجونها من المناطق الجبلية الطبيعية ويستعمل في بناء الجدران وتآطير النوافذ وتركيب السواري والأعمدة والتيجان

Is the structure/feature made out of human-made materials

–Yes [specify]: Le caractère architectural du sanctuaire, comme le reste des bâtiments, est caractérisé par l'utilisation de matériaux naturels du désert, et il est célèbre pour l'utilisation de moules en brique pleine, et c'est un mélange de 2/3 d'argile rouge + 1/3 argile blanche + 15% de sable, séchée à l'air et cuite dans des fours spéciaux. On utilise des moules bruts (qui est un mélange de 2/3 d'argile grise + 1/3 de sable d'argile de tanche + paille jusqu'à ce qu'il colle et sèche dans le air). Il est également très utilisé pour décorer les façades avant des bâtiments aux formes géométriques variées.

Notes: يستعمل خشب النخيل أو ألواح خشبية أيضا لتغطية السقوف . كما تصنع الأبواب والنوافذ منه وتكون عادة ذات مصرعين مزخرفة برؤوس المسامير وبها مطرقة "الشندلي" وهي في الجانب الأيسر يستعملها الرجال قبل دخول المنزل ومطرقة "الرّداسة" تستعملها النساء على اليمين ومطرقة صغرى يستعملها الأطفال قبل الدّخول للمنزل . أقا النوافذ فتوجد داخل اطار خشبي يحمل وراءه شبكة من الحديد المسبوك المزركش ويدهن باللون الأخضر عادة جلبا للخصب

Reference: 2001, وزارة التجهيز والتهيئة الترابية , إدارة التعمير . " دليل خصوصيات عمارة الجنوب التونسي", p.111-117

Decoration

Is decoration present:

– Yes

↳ Is decoration part of the building (permanent):

– Yes

↳ On the outside:

– Yes

Notes: I existe des combinaisons spéciales de moules à brique dominés par la couleur terreuse pour recouvrir la façade horizontalement et verticalement. Il possède des caractéristiques géométriques uniques que l'on retrouve dans la calligraphie ou dans les tapis. Il est utilisé de manière écologique pour protéger le sanctuaire du soleil et du froid, avec une porte principale en bois avec deux portes encadrées de gypse et des moulures pour mettre en valeur les portes. La façade montre une intrigue dans l'utilisation de moules dans différentes variations. Sur la façade du sanctuaire, on retrouve la forme du "chameau" symbolisant la protection, et la forme de la "chaîne" pour encadrer les côtés ou l'arc entourant la porte. Il y a aussi la "scie" en haut du mur, qui sont des moules inclinés qui protègent le sanctuaire des rayons du soleil. Ses bordures servent également de façades pour toutes les maisons

↳ On the inside:

– Yes

Notes: Il y a un long couloir orné de moulures en briques, utilisé pour s'asseoir, séparant le côté gauche du côté droit. Sur le côté gauche, il y a le tombeau du cheikh enveloppé dans un tissu vert avec des versets coraniques inscrits dessus, et au-dessus un dôme creux décoré de stuc et se terminant par une porte qui mène au couloir qui nous emmène sur le côté droit où il y a une salle de prière et des chambres pour les résidents reliées par des arcs outrepasés enserrés entre des colonnes et des mâts recouverts de moulures en brique.

↳ Is decoration attached to the building, i.e. movable reliefs or tapestries

– Yes

↳ Is the decoration figural:

A figural representation is defined here as one that contains the depiction of discernible human, anthropomorphic, animal, or zoomorphic forms. In general, it differentiates between animate and inanimate beings, as well as between narrative compositions and still life, landscapes, abstraction, etc. Answer [Yes] for each type of figure depicted

– No

↳ Is the decoration non-figural:

– No

↳ Is the decoration hidden or restricted from view:

– No

- ↳ Are there statues present:
– No
- ↳ Are there reliefs present:
A relief as opposed to sculpture carved on the round is a work of sculpture in which the figures project from a background support, generally a flat surface. Reliefs can be carved out of stone, clay, or a similar material.
– No
- ↳ Are there paintings present:
– Yes
- ↳ Are they panel paintings [movable]:
– Yes
Notes: هي عبارة على لوحات حائطية فيها آيات قرآنية وأدعية وأشعار قالها النبي أو الصحابة السبعة أو لوحات فيها أسماء الله الحسنى أو تمدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
- ↳ Are they wall paintings:
– No
- ↳ Paintings representing the gods worshipped at the place:
– No
- ↳ Paintings representing mythological narratives:
– No
- ↳ Paintings representing human/historical narratives:
– No
- ↳ Other [Specify]
– Other [specify]: لا وجود للرسوم لأنها محترمة في الإسلام ولذلك تستعمل كثيرا الرسوم الهندسية في القباب داخل المساجد أو في المحراب
- ↳ Are there mosaics present:
– No
- ↳ Are there inscriptions as part of the decoration:
– Yes
- ↳ Are the inscriptions ornamental:
– Yes
Notes: يوجد في المقام نقوش كثيرة ذات ابتكارات مختلفة باستعمال الحجر المحلي لتغليف الواجهات الأمامية. أو في داخل الشاكلة لتغليف أطر الأبواب والثوابذ والأقواس ذات الأعمدة. وتكون بطرق مبتكرة مرتعة أو مستطيلة أو دائرية أو مضلعة بحيث تختلف من واجهة إلى أخرى في أشكال هندسية شبيهة بالأشكال المستعملة في الزرابي والاكوتيرافيا
- ↳ Are the inscriptions informative/declarative
[e.g. historical narratives, calendars, donor lists etc...]
– No
- ↳ Are the inscription a formal dedication:
– No
- ↳ Other [Specify]
– Other [specify]: النقوش عادة ما تكون زخارف هندسية يستعمل فيها قوالب الحجر بطريقة مبتكرة وهي خصيصا تمتاز بها الهندسة المعمارية في الجريد وخاصة في نقطة. وقد حافظت المنازل على نفس الطابع المعماري
- ↳ Other type of decoration:
– Yes [specify]: يستعمل كثيرا خشب النخيل غير المثمر للأبواب والثوابذ التي تطل على اللون الأخضر، وهو لون يرمز للخير والجنة والخضرة ولذلك يدهن بيت الصلاة باللون الأخضر والأبيض رمز النقاء والصفاء

Iconography

Are there distinct features in the places iconography:

– No

Beliefs and Practices

Is supernatural monitoring present:

– Yes

↳ Supernatural monitoring of norm adherence:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect offerings:

– No

↳ Supernatural beings care about sex:

– No

↳ Supernatural beings care about or expect proper ritual observance:

– Yes

Notes: Dans le cercle de dhikr, qui se tient quotidiennement, le Coran est lu, et ceux qui sont présents dans le sanctuaire, à ce jour, persévèrent à réciter le "al-Hizb al-Ratib" après chaque prière d'Asr, qui est deux parties du Coran حزين بتلاوة ورش . Les gens pratiquent également de nombreuses œuvres, des chants soufis et des poèmes louant le Messager et louant la voie soufie du cheikh.

↳ Supernatural beings care about or expect performance of rituals:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect maintenance of the place:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect personal hygiene:

– Yes

↳ Supernatural beings care about honoring oaths:

– Yes

Notes: كان المقام قديما له مهمة قضائية في فصّ التّراعات بين التّاس وكان الشّيخ يدفع التّاس للقسم والالتزام بالعهود . وإلى اليوم يقوم التّاس بهذه العادة .

↳ Other:

– Other [specify]: يحضر الناس بأعداد غفيرة للحضرة أو للحزب الزّائب كنوع من أنواع تطهير النفس من الدّووب

Are pilgrimages present:

– Yes

Notes: Des érudits et des étudiants d'Algérie, du Maroc et de Libye avaient l'habitude de faire des pèlerinages au sanctuaire pour apprendre de Sidi Bouali, qui était l'un des érudits malikites les plus célèbres qui connaissait bien le code de jurisprudence malikite de l'imam Sahnun مَدُونَةُ الامام سحنون . L'endroit était également célèbre pour les arguments du cheikh et ses réponses violentes aux chiïtes, en particulier les Ibadites et les Kharijites. Par conséquent, Nefta a été appelée "Little Kufa" الكوفة الصغرى en raison de son intense activité scientifique face à la marée chiïte. Les pèlerins de ces pays s'arrêtaient également à cet endroit pour se reposer avant de reprendre leur route pour le pèlerinage à La Mecque.

↳ How strict is pilgrimage:

– optional (common)

– obligatory for some

↳ Are pilgrimages the main reason for construction/establishment of the place:

– No

↳ Are pilgrimages to this place associated with significant life events:

– No

↳ Does pilgrimage to this place involve following established routes (roads):
– No

Is divination present:
– No

Is this place a tomb/burial:
– Yes

Do rituals occur at this place:
Rituals are visibly enacted behaviors by one or more people for the purposes of religious observance.
– Yes

↳ Do large-scale rituals take place:
– Yes

↳ Do small-scale rituals take place:
– No

↳ On average how many participants are present in large-scale rituals:
– specify: 10000 participants

↳ How often do these rituals take place:
– specify: مختلفة حسب نوع الاحتفال والأعياد الدينية

↳ Are there orthodoxy checks:
– No

↳ Are there orthopraxy checks:
– No

↳ Are there synchronic practices:
– Yes
Notes: منلا تلاوة حزب راتب كل يوم بعد صلاة العصر

↳ Are there intoxicants used during the ritual:
– No

Are sacrifices performed at this place:
– No

Is a supreme high god is present:
– Yes

↳ Are they anthropomorphic:
– No

↳ Are they sky deity:
– Yes

↳ Are they chthonic (underworld)
– No

↳ Are they fused with king/kingship role (king = high god)
– No

↳ Are they the monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god:
– Yes

Notes: لسيدى بوعلى كرامات عديدة فمن يقصده للزواج أو انجاب الأطفال أو الشفاء من الأمراض أو طلب الرزق

↳ Are they kin relation to elites:
– Yes

↳ Are they other type of loyalty or connection to elites:
– Yes

↳ Are they unquestionably good:
– Yes

Notes: سيدى بوعلى هو مؤسس الفكر الصوفي السنّي ولذلك يقول التصوّف أوّله علم وأوسطه عمل وآخره موهبة من عند الله وهو ما يؤكّد اهتمامه بمساعدة الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات حتّى سمي سلطان الجريد كحاكم عادل

↳ Are they other:
– Other [specify]: تاريخاً قام مقام سيدى بوعلى بدور سياسي وثقافي في مواجهة المدّ الشيعي في منطقة الجريد ودور اجتماعي كبير في اعانة الناس أوقات الحروب والمجاعات والفقير

Is this a place for the worship of the dead:

– No

Notes: رغم وجود قبر سيدى أبو علي النقطي السنّي في المقام إلّا أنّ الثّاس لا يعبدونه بل يعبدون الله الواحد ولذلك فصلت غرفة القبر عن قاعة الصّلاة . ولكن زيارة القبر للدّعاء وللتبرّك فقط

Does the supreme high god communicate with the living at this place:

– Yes

↳ In waking, everyday life:
– Yes

↳ In dreams:
– Yes

↳ In trance possession:
– No

↳ Through divination practices:
– No

↳ Only through religious specialists:
– Yes
Notes: المتخصّصون الدّينيّون هم في الغالب من اتباع طريقة الشيخ سيدى بوعلى وهم من اصحاب الذكر

↳ Only through monarch:
– No

↳ Other
– Other [specify]: قد يقوم بعض المريدين من اتباع طريقة سيدى بوعلى السنّي بحركات تفوق الطبيعة البشريّة

Do visitors communicate with the gods or supernatural beings:

– Yes

↳ Do visitors communicate with gods:
– Yes

Notes: لا بدّ من التأكيد أنّ الثّاس يتّجهون في طلبهم وفي العبادة والدّعاء لإله واحد فقط

↳ Do visitors communicate with other supernatural beings:
– Yes

Notes: قد يتّجه الثّاس أو المريدين للشيخ للتبرّك به وطلب المعونة فهو يعطيهم نوع من الحماية

Are there self-sacrifices present:

– No

Is this place a venue for feasting:

– Yes

↳ Is feasting connected to the worship/sacrifices performed at this place:

– Yes

Notes: تقام فيه احتفالات الأعياد كعيد الاضحى وعيد الفطر والمولد النبوي الشريف و ليلة القدر

↳ Is feasting sponsored by the same entity that built/maintains the place:

– Yes

↳ Priests

– No

↳ Local elites

– Yes

Notes: مثل جمعيتة ابي علي السنن للعلوم واحياء التراث حيث يوجد حفظة القرآن الكريم

↳ Private contributions

– Yes

Notes: عادة يكونون من السكان المحليين لنفطة أو ولاية توزر فقراء كانوا أو أغنياء

↳ Other

– Other [specify]: الذين يساهمون في الاحتفالات يكونون عادة من المنتمين للطريقة الصوفية لسيدى بوعلى السنن

↳ Does feasting occur in a specific location within the place:

– Yes [specify]: تنطلق الاحتفالات الكرنفالية من وسط المدينة نفطة إلى المقام وتضم فرسان ومنشأة تخليدا لذكرى انتصار ابوعللي السنن على الخوارج

Notes: site plurielle: برنامج بلا فتاح https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A&rlz=1C1ONGR_frTN1030Tb9AhUQs6QKHTCWDeoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=544&dpr=1.5#fpstate=ive&vld=cid:9393ffcc;vid:ITQkorieezk

Is healing present/practiced at this place:

– Yes

↳ Incubation

– No

↳ Healing magic

– Yes

↳ Cleansing

– Yes

Notes: يستعمل الماء للتطهير من الأمراض

↳ Offerings of models of body parts:

– No

↳ Expiation

– Yes

Notes: وتكون عادة بتقديم اضحية حيوانية أو اعتراف بالذنب لقبول التوبة وارجاع الحقوق لأصحابها

↳ Other

– Other [specify]: قد يحضر الناس لحفلات الذكر وقراءة القرآن للشفاء من بعض الأمراض النفسية والعصوية

Are previously human spirits present:

– Yes

↳ Human spirits can be seen:

– Yes

Notes: Certains des murides المریدون du cheikh Sidi Bouali sunnites sont capables de voir le cheikh et son image dans son esprit, et il peut lui parler et prédire des choses futures, mais cela est lié à la mesure de la pureté du cœur de la personne, et parfois certaines personnes déclarent avoir vu le Messenger Muhammad

↳ Human spirits can be physically felt:

– Field doesn't know

Are festivals present:

– Yes

↳ Frequency of festivals

– specify: "يقام المهرجان دوريا ويسمى باسمه "مهرجان سيدي بوعلی السنّي":

↳ Do all members of the society participate in the festival(s):

– All members

↳ Are festivals a defining element in the construction/decoration of the place:

– Field doesn't know

↳ On average, how many participants gather at this place:

– number: 10000 زائر

↳ Is feasting part of the festival(s):

– Yes

↳ Is food consumption limited to certain members of the population:

– Elites

– Non-elites

Is this a place for treatment of the corpse:

– No

Are material offerings present:

– Yes

↳ Are material offerings mandatory:

– No

↳ Are material offerings composed of valuable objects:

– Yes

↳ Are material offerings composed of daily-life objects:

– Yes

Notes: قد تكون اعطية، مفروشات منزلية، أدوات لاعانة الفقراء

↳ Are material offerings interred at this place (in caches):

– No

↳ Other

– Other [specify]: يلعب المقام قديما دورا اقتصاديا كبيرا خاصة في وقت الأزمات الاقتصادية فتقدم العروض والهبات مجانة لمساعدة الفقراء و غابري السبيل و الطلبة الوافدين من أماكن بعيدة ، إضافة إلى الحجيج القادمين من الجزائر والمغرب وأفريقيا للاستراحة في المقام قبل التوجه لمكة. ولذلك كانت نطقة تسمى الكوفة الصغرى

Is attendance to worship/sacrifice mandatory:

– No

Do human spirits communicate with the living at this place:

– Yes

↳ In waking, everyday life:
– Yes

↳ In dreams:
– Yes

↳ In trance possession:
– Yes
Notes: خاصة عندما تقام الأذكار أو "الحضرة" باستعمال الدفوف والأنشيد

↳ Through divination practices:
– No

↳ Only through religious specialists:
– Yes
Notes: يمكن للتاس العاديين الوصول إلى هذه المرحلة ويسمى "المجذوب" الذي يعرف بصدقه ونقاء قلبه

↳ Only through monarch:
– No

↳ Other
– Other [specify]: "خرجة" سيدي بوعلي تظهر ممارسات كثيرة للمريدين تفوق الطبيعة البشرية
Notes: site plurielle : :<https://www.youtube.com/watch?v=2NZCpICK>

Are co-sacrifices present in tomb/burial:

Co-sacrifices are animal/human sacrifices prompted by the death of the primary occupant of the tomb/burial.

– No

Notes: يمكن القول "لا" ولكن تقدم للمقام ذبائح خاصة في الأعياد والمناسبات الدينية لمساعدة الفقراء في جو احتفالي

Are grave goods present:

– Yes

↳ Personal effects:
– Yes
Notes: تقدم الشموع والبخور تبركا بالمقام في الأرواح أو الختان أو الإنجاب أو الشفاء من المرض

↳ Valuable/precious items:
– No

↳ Other
– Yes [specify]: قد تقدم اعانات مائية أو أطعمة وحلويات في المناسبات الدينية كعيد الاضحى أو عيد الفطر أو ليلة القدر
أو في وقت "المزار في النوبة" كل مرة في الشهر حين يتدفق الماء من الواحة الشرقية إلى الواحة الغربية

Are nonhuman supernatural beings present:

– Yes

↳ Nonhuman spirits can be seen:
– Yes

↳ Nonhuman spirits can be physically felt:
– No

Is maintenance of the place performed:

– Yes

↳ Is it required:

– Yes

↳ Is there cleansing (for the maintenance):

– Yes

↳ Are there periodic repairs/reconstructions:

– Yes

↳ Is the maintenance performed by permanent staff:

– Yes

↳ Other

– Other [specify]: تعني جمعيتي أبي علي السنّي للعلوم وإحياء التراث إلى جانب المشرفين على المقام من أحفاد سيدي بوغلي و اللجان المحليّة بأعمال الصيانة

Are formal burials present:

– No

Do nonhuman spirits communicate with the living at this place:

– No

Are mixed human-divine beings present:

– No

Do mixed human-divine beings communicate with the living at this place:

– No

Is the supernatural being/high god present in the form of a cult statue(s):

– No

Funerary Associations

Is this place a tomb/burial:

– Yes

Is this a place for the worship of the dead:

– No

Notes: رغم وجود قبر سيدي أبو علي النقطي السنّي في المقام إلا أنّ الثّاس لا يعبدونه بل يعبدون الله الواحد ولذلك فصلت غرفة القبر عن قاعة الصلاة . ولكن زيارة القبر للأداء و للتبرّك فقط

Is this a place for treatment of the corpse:

– No

Are co-sacrifices present in tomb/burial:

Co-sacrifices are animal/human sacrifices prompted by the death of the primary occupant of the tomb/burial.

– No

Notes: يمكن القول "لا" ولكن تقدّم للمقام ذبائح خاصة في الأعياد والمناسبات الذبيّنة لمساعدة الفقراء في جو احتفاليّ

Are grave goods present:

– Yes

↳ Personal effects:

– Yes

Notes: تقدّم السّموع والبخور تبرّكا بالمقام في الرّواج أو الختان أو الانجاب أو الشفاء من المرض

↳ Valuable/precious items:

– No

↳ Other

– Yes [specify]: قد تقدّم اعانات ماليّة أو أطعمة وحلويات في المناسبات الدنيّة كعيد الاضحى أو عيد الفطر أو ليلة القدر أو في وقت "المزار في النوبة" كل مرّة في الشهر حين يتدفق الماء من الواحة الشرفيّة إلى الواحة الغربيّة

Are formal burials present:

– No

Supernatural Beings

Is a supreme high god is present:

– Yes

↳ Are they anthropomorphic:

– No

↳ Are they sky deity:

– Yes

↳ Are they chthonic (underworld)

– No

↳ Are they fused with king/kingship role (king = high god)

– No

↳ Are they the monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god:

– Yes

Notes: لسيدى بوعلى كرامات عديدة فمن يقصده للزواج أو انجاب الأطفال أو الشفاء من الأمراض أو طلب الرزق

↳ Are they kin relation to elites:

– Yes

↳ Are they other type of loyalty or connection to elites:

– Yes

↳ Are they unquestionably good:

– Yes

Notes: سيدى بوعلى هو مؤسس الفكر الصوّفي السنّي ولذلك يقول التصوّف أوله علم وأوسطه عمل وآخره موهبه من عند الله وهو ما يؤكّد اهتمامه بمساعدة الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات حتّى سمي سلطان الجريد كحاكم عادل

↳ Are they other:

– Other [specify]: تاريخيًا قام مقام سيدى بوعلى بدور سياسي وثقافي في مواجهة المدّ الشيعي في منطقة الجريد ودور اجتماعي كبير في اعانة الناس أوقات الحروب والمجاعات والفقر

Does the supreme high god communicate with the living at this place:

– Yes

↳ In waking, everyday life:

– Yes

↳ In dreams:

– Yes

↳ In trance possession:

– No

↳ Through divination practices:

– No

↳ Only through religious specialists:

– Yes

Notes: المتخصّصون الدّينيون هم في الغالب من اتّباع طريقة الشيخ سيدي بوعلي وهم من اصحاب الذكر

↳ Only through monarch:

– No

↳ Other

– Other [specify]: قد يقوم بعض المرّدين من اتّباع طريقة سيدي بوعلي السني بحركات تفوق الطبيعة البشريّة:

Are previously human spirits present:

– Yes

↳ Human spirits can be seen:

– Yes

Notes: Certains des murides المرّدين du cheikh Sidi Bouali sunnites sont capables de voir le cheikh et son image dans son esprit, et il peut lui parler et prédire des choses futures, mais cela est lié à la mesure de la pureté du cœur de la personne, et parfois certaines personnes déclarent avoir vu le Messenger Muhammad

↳ Human spirits can be physically felt:

– Field doesn't know

Do human spirits communicate with the living at this place:

– Yes

↳ In waking, everyday life:

– Yes

↳ In dreams:

– Yes

↳ In trance possession:

– Yes

Notes: خاصّة عندما تقام الأذكار أو "الحضرة" باستعمال الآقوف والأناشيد

↳ Through divination practices:

– No

↳ Only through religious specialists:

– Yes

Notes: يمكن للتّاس العاديين الوصول إلى هذه المرحلة ويسمّى "المجذوب" الذي يعرف بصدقه ونقاء قلبه

↳ Only through monarch:

– No

↳ Other

– Other [specify]: حلقات الذكر التي تقام داخل المقام أو خارجه خاصّة في "خرجة" سيدي بوعلي تظهر ممارسات كثيرة للمرّدين تفوق الطبيعة البشريّة

Notes: site plurielle : <https://www.youtube.com/watch?v=2NZCpICK>

Are nonhuman supernatural beings present:

– Yes

↳ Nonhuman spirits can be seen:

– Yes

↳ Nonhuman spirits can be physically felt:

– No

Do nonhuman spirits communicate with the living at this place:

– No

Are mixed human-divine beings present:

– No

Do mixed human-divine beings communicate with the living at this place:

– No

Is the supernatural being/high god present in the form of a cult statue(s):

– No

Supernatural Interactions

Is supernatural monitoring present:

– Yes

↳ Supernatural monitoring of norm adherence:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect offerings:

– No

↳ Supernatural beings care about sex:

– No

↳ Supernatural beings care about or expect proper ritual observance:

– Yes

Notes: Dans le cercle de dhikr, qui se tient quotidiennement, le Coran est lu, et ceux qui sont présents dans le sanctuaire, à ce jour, persévèrent à réciter le "al-Hizb al-Ratib" après chaque prière d'Asr, qui est deux parties du Coran حزين بتلاوة ورش . Les gens pratiquent également de nombreuses œuvres, des chants soufis et des poèmes louant le Messager et louant la voie soufie du cheikh.

↳ Supernatural beings care about or expect performance of rituals:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect maintenance of the place:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect personal hygiene:

– Yes

↳ Supernatural beings care about honoring oaths:

– Yes

Notes: كان المقام قديما له مهمة قضائية في فصل التراعات بين الناس وكان الشيخ يدفع الناس للقسم والالتزام بالعهود . والى اليوم يقوم الناس بهذه العادة

↳ Other:

–Other [specify]: يحضر الناس بأعداد غفيرة للحضرة أو للحزب الزاين كنوع من أنواع تطهير النفس من الذنوب

Do visitors communicate with the gods or supernatural beings:

– Yes

↳ Do visitors communicate with gods:

– Yes

Notes: لابد من التأكيد أنّ الناس يتّجهون في طلبهم وفي العبادة والدعاء لإله واحد فقط

↳ Do visitors communicate with other supernatural beings:

– Yes

Notes: قد يتّجه الناس أو المریدین للشيخ للتبرّك به وطلب المعونة فهو يعطيهم نوع من الحماية

Ritual and Performance

Do rituals occur at this place:

Rituals are visibly enacted behaviors by one or more people for the purposes of religious observance.

– Yes

↳ Do large-scale rituals take place:
– Yes

↳ Do small-scale rituals take place:
– No

↳ On average how many participants are present in large-scale rituals:
– specify: 10000 participants

↳ How often do these rituals take place:
– specify: مختلفة حسب نوع الاحتفال والأعياد الدينية

↳ Are there orthodoxy checks:
– No

↳ Are there orthopraxy checks:
– No

↳ Are there synchronic practices:
– Yes
Notes: مثلا تلاوة حزب راتب كل يوم بعد صلاة العصر

↳ Are there intoxicants used during the ritual:
– No

Sacrifices, Offerings, and Maintenance

Are sacrifices performed at this place:

– No

Are there self-sacrifices present:

– No

Are material offerings present:

– Yes

↳ Are material offerings mandatory:
– No

↳ Are material offerings composed of valuable objects:
– Yes

↳ Are material offerings composed of daily-life objects:
– Yes
Notes: قد تكون اعطية ، مفروشات منزلية ، أدوات لاعانة الفقراء

↳ Are material offerings interred at this place (in caches):
– No

↳ Other
– Other [specify]: يلعب المقام قديما دورا اقتصاديا كبيرا خاصة في وقت الأزمات الاقتصادية فتقدم العروض ، إضافة إلى الحجيج القادمين والهبات مجانية لمساعدة الفقراء و غابري السبيل والطلبة الوافدين من أماكن بعيدة ، إضافة إلى الحجيج القادمين من الجزائر والمغرب وأفريقيا للاستراحة في المقام قبل التوجه لمكة. ولذلك كانت نقطة تسمى الكوفة الصغرى

Is attendance to worship/sacrifice mandatory:

– No

Is maintenance of the place performed:

– Yes

↳ Is it required:
– Yes

↳ Is there cleansing (for the maintenance):
– Yes

↳ Are there periodic repairs/reconstructions:
– Yes

↳ Is the maintenance performed by permanent staff:
– Yes

↳ Other
– Other [specify]: تعني جمعية أبي علي السنني للعلوم وإحياء التراث إلى جانب المشرفين على المقام من أحفاد سيدي بوعلی واللجان المحليّة بأعمال الصيانة

Pilgrimage and Festivals

Are pilgrimages present:

– Yes

Notes: Des érudits et des étudiants d'Algérie, du Maroc et de Libye avaient l'habitude de faire des pèlerinages au sanctuaire pour apprendre de Sidi Bouali, qui était l'un des érudits malikites les plus célèbres qui connaissait bien le code de jurisprudence malikite de l'imam Sahnun .
مدوّنة الامام سحنون .
L'endroit était également célèbre pour les arguments du cheikh et ses réponses violentes aux chiïtes, en particulier les Ibadites et les Kharijites. Par conséquent, Nefta a été appelée "Little Kufa" الكوفة الصغرى en raison de son intense activité scientifique face à la marée chiïte. Les pèlerins de ces pays s'arrêtaient également à cet endroit pour se reposer avant de reprendre leur route pour le pèlerinage à La Mecque.

↳ How strict is pilgrimage:
– optional (common)
– obligatory for some

↳ Are pilgrimages the main reason for construction/establishment of the place:
– No

↳ Are pilgrimages to this place associated with significant life events:
– No

↳ Does pilgrimage to this place involve following established routes (roads):
– No

Is this place a venue for feasting:

– Yes

↳ Is feasting connected to the worship/sacrifices performed at this place:
– Yes
Notes: تقام فيه احتفالات الأعياد كعيد الاضحى وعيد الفطر والمولد النبوي الشريف وليلة القدر

↳ Is feasting sponsored by the same entity that built/maintains the place:
– Yes

↳ Priests
– No

Local elites

– Yes

Notes: مثل جمعيتي ابي علي السني للعلوم واحياء التراث حيث يوجد حفظة القرآن الكريم

Private contributions

– Yes

Notes: عادة يكونون من السكان المحليين لنقطة أو ولاية توزر فقراء كانوا أو أغنياء

Other

– Other [specify]: الذين يساهمون في الاحتفالات يكونون عادة من المنتمين للطريقة الصوفية لسبيدي
يوغلي السني

Does feasting occur in a specific location within the place:

– Yes [specify]: تنطلق الاحتفالات الكرنفالية من وسط المدينة نقطة إلى المقام وتضم فرسان ومشاه تليدا لذكرى انتصار ابو علي السني على الخوارج

Notes: site plurielle: برنامج بلا فناع https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A&rlz=1C1ONGR_frTN10:b9AhUQs6QKHTCWDeoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=544&dpr=1.5#fpstate=ive&vld=cid:9393ffcc,vid:ITQkorieezk

Are festivals present:

– Yes

Frequency of festivals

– specify: "يقام المهرجان دوريا ويسمى باسمه "مهرجان سبيدي يوغلي السني"

Do all members of the society participate in the festival(s):

– All members

Are festivals a defining element in the construction/decoration of the place:

– Field doesn't know

On average, how many participants gather at this place:

– number: 10000 زائر

Is feasting part of the festival(s):

– Yes

Is food consumption limited to certain members of the population:

– Elites

– Non-elites

Divination and Healing

Is divination present:

– No

Is healing present/practiced at this place:

– Yes

Incubation

– No

Healing magic

– Yes

Cleansing

– Yes

Notes: يستعمل الماء للتطهير من الأمراض

Offerings of models of body parts:

– No

↳ Expiation

– Yes

Notes: وتكون عادة بتقديم اصحية حيوانية أو اعتراف بالذنب لقبول التوبة وإرجاع الحقوق لأصحابها

↳ Other

– Other [specify]: قد يحضر الناس لحلقات الذكر وقراءة القرآن للشفاء من بعض الأمراض النفسية والعصوية

Institutions and Scriptures

Is there a formal bureaucracy present at this place:

A bureaucracy consists of a hierarchical system of accounting and rule maintenance primarily concerned with material wealth.

– No

Is non-religious writing stored at this place:

Economic documents, records etc.

– No

Are religious specialists present/in charge of this place:

Religious specialists are individuals who's primary duties within a population group are not concerned with subsistence or craft production but the maintenance of the religious landscape and culture of the group.

– Yes

↳ Present full time

– Yes

↳ Present part time

– Yes

Notes: مثلا عندما تقام الاحتفالات أو الدروس

↳ Are the religious specialists of specific sex/gender:

– No

Notes: لكن أغلب المشرفين يكونون من الرجال أكثر من النساء

↳ Are the religious specialists of specific ethnicity:

– Yes

Notes: ينتمي هؤلاء المتخصصون الى الطريقة السنيّة العلوية وقد ورد في كتاب الضوء المبين لأحمد الطويلي أن ابا علي هو الذي أجلى الاباصية وسائر الخواج عن واحة الجريد وتنسب طريفته الى الولي الصالح عبد القادر الجيلاني انظر كتاب الضوء المبين ص30

↳ Are the religious specialists of specific class/cast:

– Yes

Notes: يكونون عادة من سكان سيدي بوعلي النفطي أو من أحفاده الحافظين للقرآن الكريم أو العلماء الدينون

↳ Are religious specialists dedicated to the place for life:

– No

↳ Are the religious specialists stratified in a hierarchical system:

– No

Does this place serve as a location for services to the community:

– Yes

↳ Public food distribution and/or storage:

– Yes

Notes: كان ذلك خاصّة وقت الأزمات الاقتصادية أو عند انتشار الأمراض أو الحروب والمجاعات

↳ Place for civic functions (census, elections, others):

– No

- ↳ Place for the practice of justice (trials, executions, etc.):
 - No

Notes: اقول لا لكن قديما كان المقام يقوم بوظيفة قضائية للحكم في النزاعات المدنيّة والماليّة وفق المذهب المالكي .
أما اليوم فوظيفته تقتصر على التعليم الديني وتحفيظ القرآن الكريم
- ↳ Function for water management:
 - Yes

Notes: يحدث مزار في وقت " النوبة " ويجمع الثّاس فيه حيث يتّ تقاسم الماء بعد تدقّفه من الواحة الشرقيّة باتجاه:
الواحة الغربيّة في القناة التي تسمى " الفرجومة" ولذلك يسمّى ابو علي النبطي "ساكن الفرجومة
- ↳ Part of the transportation network:
 - Yes

Notes: يوجد المقام في قلب الواحة ويرتبط بسلسلة من الطرقات التي تصل المساكن الموجودة داخل الواحة بخارجها
- ↳ Other
 - Other [specify]: يعتبر المكان موقعا استراتيجيا يربط بين مدن تونس والقيروان والجنوب التونسي ببقية مدن الجزائر:
وليبيا والمغرب ولذلك لعب المقام دورا مهما في منع التوغّل الشعبي في المنطقة الجنوبيّة للبلاد التونسيّة وعرف ازدهارا
كبيراً حتّى عرف "بالكوفة الصّغرى "

Are there scriptures associated with this place:

- Yes

Notes: Par exemple, il existe des peintures murales sur lesquelles une définition de la personnalité d'Abu Ali al-Sunni et de sa méthode soufie a été écrite. Et des détails sur sa vie scientifique et ses professeurs qui lui ont enseigné, comme Boumaddin bin Shuaib, et ses amis comme Abdel Aziz Al-Mahdawi, Abu Youssef Al-Dahmani et Abu Saeed Al-Baji.

Reference: الطولي , أحمد . الضوء المبين في التعريف بأولياء تونس والصالحين. المطبعة الرّقميّة للجمهورية التونسيّة, 2004.

↳ Are they written:

– Yes

↳ Are they written at this place:

– No

Notes: قديما كانت توجد كتب الشيخ وأوراده ومنها الكتب السنّيّة في التّصوّف والعلوم الدينيّة غير أنّه لم تبقى
اليوم هذه المخطوطات اقا للتفريط فيها للمكتبات او سرقته. غير أنّه مازال داخل قاعة المصلّى وقاعة حفظ
القرآن مكتبة صغيرة بها كتب القرآن الكريم والسنة النبويّة.

↳ Are they oral:

– Yes

Notes: بعض الأشعار والأوراد التي كان يردّها الشيخ مازالت تروى شفويّاً وخاصّة في حلقة الذكر

↳ Is there a story associated with the origin and/or construction of this place:

– Yes

Notes: Lorsque la ville de Nefta نقطة s'appelait Kufa al-Sughra الكوفة الصغرى , où il connaissait l'école
ibadite et les Kharijites sous la direction d'Abd al-Salam al-Darjini, alors Ibn Tumart تومرت ابن تومرت , le
fondateur de l'État almohade الموحّديّة , envoya Abu Ali al-Sunni pour combattre cette secte après
avoir déménagé pour chercher la connaissance à Béjaïa, où il a rencontré le saint, Sidi
Boumediene, et en Tunisie, où il a été élevé selon la méthode Tijaniyyaالتيجانيّة. Il a
également visité Kairouan. Il a rencontré ses érudits et est devenu un défenseur des sunnites.
سلطانMahrez bin Khalaf سلطان المدينة Mahrez bin Khalaf Sultan al-Jarid Jarid
الجريد . محرز بن خلف

Reference: 1970. ج 1- ص384. الشّراخ, الوزير . الحلل السنديسيّة في الأخبار التونسيّة. تونس : الدّار التونسيّة للنشر .

↳ Are there religious specialists in charge of interpreting the scriptures:

– Yes

Notes: نلاحظ أن عدد العلماء في تناقص كبير إذ لاتعوض السلطات من يتوقّى منهم

↳ Are the scriptures part of the building/place:

– Yes

↳ Attached to the structures as decoration:

– Yes

Notes: توجد مكتبات صغيرة داخل قاعة الصّلاة . كما احيطت المدرسة القرآنيّة بمكتبة وضعت فيها المصاحف

↳ Housed within the place/structure:

– No

↳ As dedicatory inscription(s):

– No

↳ Other

– Other [specify]: أغلب الكتب تكون مصاحف تستعمل لتلاوة القرآن والذكر.

Does this place incorporate a living space for religious specialists:

– No

Notes: On peut dire non, mais par le passé, Nefta *نفتة* était réputée comme deuxième centre islamique d'Afrique du Nord, après la ville de Kairouan *القروان*, à travers l'ordre soufi sunnite alaouite. L'endroit était un phare scientifique que les universitaires et les étudiants venaient de loin d'Algérie, du Maroc et de Libye, et ils séjournaient dans des chambres appelées Dar al-Diwan *دار الديوان*, et les dépenses pour eux leur incombent de la nourriture que les résidents donnent. , il existe de nombreux coins appartenant à Sidi Bouali en Libye, en Algérie, au Soudan et en Mauritanie à la manière alaouite

Does this place control economic resources (land, goods, tools):

– Yes

↳ Is this control the primary supporting income of this place:

– Yes

↳ Does this place lease out land:

– No

↳ Does this place lease out tools:

– No

Is this place used for the training of religious specialists:

– Yes

Are there formal institutions for the maintenance of the place:

Institutions that are authorized by the religious community or political leaders

– Yes

Notes: تتدخل اطراف عديدة في المحافظة على المعلم الأثري منها المعهد الوطني لحماية التراث ووزارة الشؤون الثقافية والشؤون الدينية والسلطة المحلية والجهوية والمجتمع المدني

Religious Specialists

Are religious specialists present/in charge of this place:

Religious specialists are individuals who's primary duties within a population group are not concerned with subsistence or craft production but the maintenance of the religious landscape and culture of the group.

– Yes

↳ Present full time

– Yes

↳ Present part time

– Yes

Notes: مثلا عندما تقام الاحتفالات أو الدروس

↳ Are the religious specialists of specific sex/gender:

– No

Notes: لكن أغلب المنصرفين يكونون من الرجال أكثر من النساء

↳ Are the religious specialists of specific ethnicity:

– Yes

Notes: ينتمي هؤلاء المتخصصون الى الطريقة السنيّة العلويّة وقد ورد في كتاب الضوء المبين لأحمد الطويلي أنّ ابا علي هو الذي أجلس الاباصيّة وسائر الخوارج عن وأحة الجريد وتنسب طريفته الى الوليّ الصّالح عبد القادر الجلابي انظر كتاب الضوء المبين ص30

- ↳ Are the religious specialists of specific class/cast:
 - Yes
 - Notes: يكونون عادة من سگان سيدي بوعلي النفطي أو من أحفاده الحافظين للقرآن الكريم أو العلماء الذين يكونون
- ↳ Are religious specialists dedicated to the place for life:
 - No
- ↳ Are the religious specialists stratified in a hierarchical system:
 - No

Does this place incorporate a living space for religious specialists:

– No

Notes: On peut dire non, mais par le passé, Nefta *نفتة* était réputée comme deuxième centre islamique d'Afrique du Nord, après la ville de Kairouan *القيروان*, à travers l'ordre soufi sunnite alaouite. L'endroit était un phare scientifique que les universitaires et les étudiants venaient de loin d'Algérie, du Maroc et de Libye, et ils séjournaient dans des chambres appelées Dar al-Diwan *دار الديوان*, et les dépenses pour eux leur incombent de la nourriture que les résidents donnent. Il existe de nombreux coins appartenant à Sidi Bouali en Libye, en Algérie, au Soudan et en Mauritanie à la manière alaouite

Is this place used for the training of religious specialists:

– Yes

Are there formal institutions for the maintenance of the place:

Institutions that are authorized by the religious community or political leaders

– Yes

Notes: تتدخل اطراف عديدة في المحافظة على المعلم الأثري منها المعهد الوطني لحماية التراث ووزارة الشؤون الثقافية والشؤون الدينية والسلط المحلية والجهوية والمجتمع المدني

Bureaucracy

Is there a formal bureaucracy present at this place:

A bureaucracy consists of a hierarchical system of accounting and rule maintenance primarily concerned with material wealth.

– No

Does this place control economic resources (land, goods, tools):

– Yes

- ↳ Is this control the primary supporting income of this place:
 - Yes

- ↳ Does this place lease out land:
 - No

- ↳ Does this place lease out tools:
 - No

Public Works

Does this place serve as a location for services to the community:

– Yes

- ↳ Public food distribution and/or storage:
 - Yes
 - Notes: كان ذلك خاصة وقت الأزمات الاقتصادية أو عند انتشار الأمراض أو الحروب والمجاعات

- ↳ Place for civic functions (census, elections, others):
 - No

- ↳ Place for the practice of justice (trials, executions, etc.):
 - No

Notes: أقول لا لكن قديما كان المقام يقوم بوظيفة فضائية للحكم في النزاعات المدنيّة والماليّة وفق المذهب المالكي
أما اليوم فوظيفته تقتصر على التعليم الديني وتحفيظ القرآن الكريم .

↳ Function for water management:

– Yes

Notes: يحدث مرار في وقت " النوبة " ويجمع الناس فيه حيث يتم تقاسم الماء بعد تدفّقه من الواحة الشرقيّة باتجاه " الواحة الغربيّة في القناة التي تسمى " الفرجومة " ولذلك يسمّى ابو علي النقطي "ساكن الفرجومة

↳ Part of the transportation network:

– Yes

Notes: يوجد المقام في قلب الواحة ويرتبط بسلسلة من الطرقات التي تصل المساكن الموجودة داخل الواحة خارجها

↳ Other

–Other [specify]: يعتبر المكان موقعا استراتيجيا يربط بين مدن تونس والقيروان والجنوب التونسي بقرية مدن الجزائر وليبيا والمغرب ولذلك لعب المقام دورا مهما في منع التوغّل الشيعي في المنطقة الجنوبيّة للبلاد التونسيّة " وعرف ازدهارا كبيرا حتى عرف "الكوفة الصغرى

Writing/Scriptures

Is non-religious writing stored at this place:

Economic documents, records etc.

– No

Are there scriptures associated with this place:

– Yes

Notes: Par exemple, il existe des peintures murales sur lesquelles une définition de la personnalité d'Abu Ali al-Sunni et de sa méthode soufie a été écrite. Et des détails sur sa vie scientifique et ses professeurs qui lui ont enseigné, comme Boumaddin bin Shuaib, et ses amis comme Abdel Aziz Al-Mahdawi, Abu Youssef Al-Dahmani et Abu Saeed Al-Baji.

Reference: الطولي , أحمد . الضوء المبين في التعريف بأولياء تونس والمصالحين . المطبعة الرّقميّة للجمهورية التونسية، 2004.

↳ Are they written:

– Yes

↳ Are they written at this place:

– No

Notes: قديما كانت توجد كتب الشيخ وأوراده ومنها الكتب السنيّة في التصوّف والعلوم الدينيّة غير أنّه لم تبقى اليوم هذه المخطوطات اّما للتفريط فيها للمكتبات أو سرقتها. غير أنّه مازال داخل قاعة المصلّى وقاعة حفظ القرآن مكتبة صغيرة بها كتب القرآن الكريم والسنة النبويّة

↳ Are they oral:

– Yes

Notes: بعض الأشعار والأوراد التي كان يردّها الشيخ مارالت تروى شفويّا وخاصّة في حلقة الذكر

↳ Is there a story associated with the origin and/or construction of this place:

– Yes

Notes: Lorsque la ville de Nefta نقطة s'appelait Kufa al-Sughra الكوفة الصغرى , où il connaissait l'école ibadite et les Kharijites sous la direction d'Abd al-Salam al-Darjini, alors Ibn Tumart ابن تومرت , le fondateur de l'État almohade الموحديّة , envoya Abu Ali al-Sunni pour combattre cette secte après avoir déménagé pour chercher la connaissance à Béjaïa, où il a rencontré le saint, Sidi Boumediene, et en Tunisie, où il a été élevé selon la méthode Tijaniyyaالتيجانيّة . Il a également visité Kairouan. Il a rencontré ses érudits et est devenu un défenseur des sunnites. secte et le code de l'Imam Sahnun al-Malikiyah jusqu'à ce qu'il soit nommé Sultan al-Jarid محرز بن خلف Mahrez bin Khalaf سلطان المدينة Jaridالجريد .

Reference: 1970 ج 1-1. السّراج، الوزير . الحلل السندسيّة في الأخبار التونسيّة . تونس : الدّار التونسيّة للنشر ، ص384

↳ Are there religious specialists in charge of interpreting the scriptures:

– Yes

Notes: نلاحظ أن عدد العلماء في تناقص كبير إذ لاتعوض السلطات من يتوقّى منهم

↳ Are the scriptures part of the building/place:

– Yes

